

针对越南学生存现句中“动词+着”的教学建议

Phung Pho Cuong

Email : maxphung40@gmail.com / cuongpp@hufi.edu.vn

Ho Chi Minh City University of Food Industry

摘要：笔者通过调查的结果而提出一些有关的教学建议。划分出针对越南学生学习汉语存现句“动词+着”教学重点，针对教师教学策略的建议，再来也是不能缺少的学生自我修养的建议。最后填写出教案剧本的以“动词+着”为例实行教学的建议。这些建议不仅能帮助学生学习，而且还能重整教学者的教学思路并有助于掌握学习者的学习心理，进而提升教学效率。

关键词：存现句“动词+着”；越南学生；教学建议

1. 越南学生学习汉语存现句“动词+着”的教学重点

学习者的一些偏误情况：

- (1) 电脑放着**在**桌子上
- (2) **在**墙上挂着一幅画。
- (3) **在**墙上挂一幅画。
- (4) **在**桌子上**有**一台电脑。
- (5) **在**桌子上**摆**了一台电脑。
- (6) **在**桌子上**是**一台电脑。
- (7) **在**桌子上**摆**了一台电脑。

例子 (1) 处所词放在后段、(2) 前段误加介词“在”、(3) 中段缺乏“着”字、(4) (5) (6) (7) 中内容是与“动词+着”视为同等。教学者方可以这些为根据并找出难点以及重点来作出对症下药。

首先越南学习者的颠倒位置。因此，教学者要引导学生有初步的认识对于该特别语法点，分为三段（前、中、后）前者是方位表示出所，中者是动词表示着行动，后者是名词表示着人事物。当学习者已习惯了之后，教学者取用着言简意赅的表示方法把“动词+着”存现句其结构及特点讲述给学习者。此外，教学者还要举例说明，运用该语法点在具体的语境以便学习者对该语法点的概念吸收以及建立。

越南学习者在学习存现句已经掌握好了存现句的前中后三段，可问题出于前段中；处所词前误加“在”。皆因越南语里拥有者该说法，所以在该情况下教学者得注意，并在教学当中声明说出处所词前是不能加介词“在”，甚至“从”。总言之，是不能拥有任何一个介词在前段充当任何角色。

越南学习者在学习“动词+着”的时候的偏误为：“动词+着”的“着”字缺乏、“着”字误加。因此，在讲述当中，教学者要强调以及清楚地说明动词后的“着”字之语法意义。一旦缺乏了“着”字，“动词+着”存现句就不能成立，无论在形式上或是在语法意义上。再来要让学生练习辨认出主词是哪一个，而正确地加上助词“着”附加于后，以免有误加于不对的词。

越南学习者在学习“动词+着”时的偏误是常常把所学过的“动词+了”、“有”字句、“是”字、“正在”句视为同等。在该种情况发生下，教学者得通过那些容易误用、类似的语法点作出一一解释，让学习者意识它们的不同点。教学者得切记不要深谈。为了以免混乱，教学者只要带过，给学习者有概略的概念。

为了让越南学习者在学习当中达到一定的效率，因此在汉语教学的工作当中，给学生上课时的教师也必须要确认出自己对该语法点并画出它重要点而遵循着。

2. 针对教师教学策略的建议

任何一个领域都会有自己的难处，学习者吸收知识的方面已经是一个难点，给学习者讲授更是一门功夫。因此为了让学习者易于吸收，教学者善于传授，笔者特意写下并提出一些针对从事教学者的一些建议方法：正面传统教学方法，时代辅助教学方法，思想励志教学方法，外语辅助教学法。

其一，正面传统教学法是直接进入句子之结构：处所+动词+着+名词（词组）。教学者在这一刻直接讲述出句式分为三段；前、中、后，把这三段的意义概括以及给学生讲解语法功能。教学者请勿一一讲出全部，在该传统方法有时教学者也应该有着“适时而言，非时而静”之法，皆因避免给学习

者造出不应当有的压力。根据着大家的体会程度，教学者必须要因材施教的方法。可是对于一些优良水平的学习者就可进行深入。

其二，网络辅助教学方法，利用科技发达的时代的多媒体来教学。如果在数年前的环境，当电脑，智慧型电话仍是是奢侈之品就绝对是一个难题，但是这些科技工具已经占了普遍的地位就可不是一个难题。老师除了在课堂当中，也可以在脸书（Facebook）、Zalo、微信上立组并在组中分享相关的语法点的资料。除此之外，学习者与教学者也可以随时随刻提出问题来互相解答。从此也会助于学习者对于“动词+着”存现句清楚自己的使用法是否正确。有了互联网的快速性，教学者可以马上纠正并会减轻学习者的各种误用、错序、误加、尤其是言语交流中的避免方式。

其三，思想励志教学方法，实施鼓励性的教学。据我们所知亚洲人，特别是越南人通常无论做什么事情都会对一些自己带着含羞嗒嗒的心态，总害怕着会出洋相。因此，在学习的方面也不会例外，不敢说因为会怕讲错，变成人家的笑柄。可是如果不说，学习者的偏误令教学者无法知晓并及时纠正，便导致日夜累积到学习者的困难堆积如山，并造成学而倦厌的状态。这些不良效果全来自于教学者与学生的沟通频道有所障碍。想要学生释开怀抱，教学者可不能只做好自己传授信息工作，可要成为学伴，知音者来走进人心。对学习者的发出“**不怕你说错，只怕你不说**”的信号来让他们在会话时便勇于发言。当然除了表面上鼓励之外也要突出实际内容的鼓励。教学者可设计一

个拥有开放性的要求。正如在这个生活环境丰富的时代，学习者背景可允许穿着不同繁多款式的衣服，教学者可从这一点要求鼓励学习者用“动词+着”互相描述同学之间的衣着打扮，当然也会要求大家用着积极性的描写。如：“A同学穿着非常漂亮的袜子”、“B同学穿着一件漂亮的白色裙子”等。之后，再要求一些固定性的要求，如教室四周围的环境的描述等等。

甚至我们可以使用以借用外语辅助（英语）让学习者对于存现句“动词+着”性质多分熟悉，减轻生疏。剑桥大学出版社的《ENGLISH GRAMMAR TODAY》中涉及到现在完成进行时的语法点（present perfect continuous）是表示着某一种行动已在过去时延续到现在，甚至可能延续到未来。

(143) It has been raining since you left me. (EGT)

自从你离开了我，天一直下着雨。

这一点跟汉语中的存现句“动词+着”语法意义有点类似。当然，这也是一个辅助参考的方法来减轻学生对该生疏度，而并没有像上面前三者的正方法，所以也不能当做能够完全当作正法。

3. 针对学生学习策略的建议

每个人都会有自己的一个学习动机，想要令自己可以达到更好的效果就完全靠自己的。但笔者认为学习者除了应当对自己有个学习策略，旁观者的有建设性意见也是非常重要的。因此，笔者认为学习者要注意以下几点：

第一，先确认目标，认知自己不足，薄弱的地方把围圈并努力用功。加上，学习者也可上网寻找各个“动词+着”的例子作为复习、参考材料，这些对学习也会有很大的帮助。

第二，目标策划，在存现句的初级教学过程中“有”字句、“是”字句、“了”字句是先学，且它的使用率相当高，加上被调查的学习者都已二年级的大学生，已经过了初级汉语的水平。就从已经掌握了“动词+着”时候，学习者得给自我划出在一定的时间内掌握一定的语法知识以及意义，然后正确地使用。逐渐通过这些训练之后，学习者肯定会可减轻存现句中的混淆以及避免方式。

第三，自我严谨训练。

- (一) 学习者必须牢记三段（前、中、后）的语法性质，前段是处所、中段是动词性词语、后段是名词词组，并不可移动任何部分或互相交换位置。该训练可让学习者避免母语负迁移的方位词组在句尾的现象。
- (二) 学习者必须注意前段的处所词的正确使用，认出两语之间的差别对于处所词。以正统语法来说，存现句前段是没有处所介词，可越南语里就有。虽然在口语中的汉语偶尔也会碰到有介词“在”的情况，可是非正式化。学习的宗旨是追求标准性的目标，因此该段学习者最好避免使用“在”“从”等的出现来以符合。
- (三) 在中段的动词选择助词需要牢记“着”字来附加于动词后称为“动词+着”，以避免误用了“了”字句。此外，该也会训练出学习者习惯“动词+着”是在中段的，也会让学习者避免“动词+着”放在句尾的现象。
- (四) 在中段的动词选择，学习者必须认清动词的性质。如果是属于结束性动

词（瞬间动词）即动作发生了也就结束了，发生和结束在时间上是重合的。因此是不能持续的动词就不能加“着”，而得判断使用别的助词。

(五) 针对于一些在中段的联动式的存现句，学习者必须从句子中认清哪一个动作时表示着需要长的时间就得加“着”，如：“他拿着电话打给我”，句中的“拿”的行动如跟“打”的行动来对比的话就可显出较长，一般来说都会在第一动词后而加上“着”字。该现象在学习者的母语中是完全缺乏。

4. 以“动词+着”为例实行教学之设计

正如各教学教程安排当中，各“动词+了”、“是”字句、“有”字句都会先教，然后才轮到存现句“动词+着”教学。因此，在进行教学之前教学者可把其语法与容易误觉类似之“动词+了”、“有”字句等联系，并帮助学习者意识到无论在结构上或是意义上都会有不同之处。

存现句“动词+着”之教案设计

授课老师	冯普刚	班级	大二学生
课题	动词+着	课时	45分钟
教学目标	通过本课的学习，学习者应能够掌握结构以及其应用该语法。		
教学重点	<ul style="list-style-type: none">• 认清存现句中的三段（前、中、后）。• 掌握每段之语法功能。• 以学习者为中心之进行教学		

<p>教学难点</p>	<p>学习者对存现句“动词+着”之结构（前、中、后）运用。</p>
<p>教学效果</p>	<p>本课对学生“动词+着”存在句时常出现的偏误进行了大量有针对性的操练。学生通过这节课的学习，都能较好地掌握“动词+着”的句式结构和语法意义，并且通过前后联系，学生更深刻的了解到存现句的使用语境。并且因为练习，学习气氛活跃，学习者的效果可加。</p>
<p>教学用具</p>	<p>黑板，课本</p>
<p>教学步骤</p>	<p>第一步、组织教学，复习旧课。（5 分钟）</p> <p>在学习“动词+着”存在句之前，学生已经学过容易误觉类似之“动词+了”、“有”字句等。先通过提问，让学生复习之前所学知识。</p> <p>教师：桌子上有什么？</p> <p>学生：桌子上有一本汉语综合书。</p> <p>教师：桌子上还有什么？</p> <p>学生：桌子上还有一瓶矿泉水。</p> <p>第二步、新课导入。（10分钟）</p> <p>教学者用指指向那本汉语书、瓶矿泉水拿起来并以身作则用着“动词+着”向学习者说。</p> <p>教学者：“桌子上放着一本汉语综合书”、“桌子上放着一瓶矿泉水”</p> <p>（教学者用疑问句来要求并逼迫大家使用该语法作为回答）</p> <p>教学者：桌子上放着什么东西？</p>

学习者：桌子上放着...

教学者按照实际情况当中提出各种各样的句子而让学习者更加熟悉，如：水中游着很多鱼、天上飞着很多飞机、墙上挂着一幅画、手中拿着一支笔、前面来着一位女生、等。

第三步、陈述“动词+着”存现句（10分钟）

前段	中段	后段
水中	游着	很多鱼
天上	飞着	很多飞机
墙上	挂着	一幅画
手中	拿着	一支笔
前面	来着	一位女生

老师板书刚练习的以上的例子之后，要求分组讨论各段的词类、语法意义。

教学者：前段是处所词吗？

教学者：中段是动词吗？动词后面有什么字呢？

教学者：后段是什么词类吗？我们试一试把名词前的成分省略，看看会出什么效果呢？

第四步、做练习（10 分钟）

为了给学习者有一个既学习又娱乐的体验，教学者准备了一些纸条，纸条上分别会写着处所词、动词、名词词组分给三组。第一组，教学者给处所词的纸条，如：“水里”。此刻，拿着动词的第二组会选择出相应的动词给处所词“水里”搭配，如：“

	<p>游”。第三组会按照第二组的动词选出相关的主体，如：“鱼”。最后，第四组会负责总结以及完整句子的工作，便大声朗读“水里游着一条鱼”。朗读之后，把整体句子抄在黑板上。</p> <p>为了不让哪一组固定当板书，板书的工作会轮流安排。各组当中也要轮流安排成员负责。</p> <p>通过以上多次的练习，学习者一定会熟练地掌握前、中、后段而降低各种偏误，如：“水里一条鱼游着”、“在水里一条鱼游着”、“在水里游着一条鱼”、“有一条鱼在水里正在游”等。</p> <p>第五步、布置作业（5分钟）</p> <p>教学者给学习者功课来练习以及当作独立思考的考试。功课为：学习者可拍任何一个景色，然后用“动词+着”来描写片中的人事物。</p> <p>第六步、复习（5分钟）</p> <p>为了增加学习者对该语法的印象，老师可要求全班大声朗读。</p> <p>。</p>
--	---

5. 结论

可看出越南的学习者在学习汉语存现句“动词+着”时产生的偏误；混淆使用、颠倒现象、“着”字缺乏、误加现象，从而通过归纳就知道该四种的渊源是来自于学习者的母语干扰、学习目的语当中所造出的干扰，学习者内在自造出的干扰以及外在所对学习者造出的干扰。

笔者因才疏学浅所以研究水平还有限，因此，本文中的研究成果还是很薄弱，仍存在很多不足之处。加上，越南语相关的材料比较少、越南语没有存现句的概念，所以导致越南语方面的内容相对来说也还是比较少。因此，仅希望各位老师及读者多多纠正、指教以及包容。